

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DE BENGUELA

Trabalho de Fim de Curso apresentado para a obtenção do Grau de Licenciado em Ciências da Educação; Opção Ensino da História.

O PAPEL DE MUTU-YA-KEVELA NA LUTA DE RESISTÊNCIA À OCUPAÇÃO COLONIAL PORTUGUESA: PROPOSTA DE ABORDAGEM NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA 10ª CLASSE NO MAGISTÉRIO PRIMÁRIO BG 2026 DE SANTA CRUZ-LOBITO.

Autor: Laurindo Cawalela da Cruz

BENGUELA, 2024.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DE BENGUELA
DEPARTAMENTO DE ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
REPARTIÇÃO DE HISTÓRIA

Trabalho de Fim de Curso apresentado para a Obtenção do Grau de Licenciado em Ciências da Educação; Opção Ensino da História.

O PAPEL DE MUTU-YA-KEVELA NA LUTA DE RESISTÊNCIA À OCUPAÇÃO COLONIAL PORTUGUESA: PROPOSTA DE ABORDAGEM NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA 10ª CLASSE NO MAGISTÉRIO PRIMÁRIO BG 2026 DE SANTA CRUZ-LOBITO.

Autor: Laurindo Cawalela da Cruz

Orientador: Paulo Ângelo Sousa da Costa, MSc.

BENGUELA, 2024.

Dedicatória

Em memória do meu avô, Fernando Mimoso Kawaya “Coronel Kawaya”, que partiu no início do ano 2023, a quem devo grande parte daquilo alcancei na minha vida acadêmica.

Agradecimentos

Os meus agradecimentos vão em primeiro lugar a Deus, Todo-Poderoso, pela vida sem a qual seria impossível a realização deste trabalho. Agradeço igualmente os meus avós Fernando Mimoso Kawaya (em memória) e Inês Jóia de Castro Kawaya, dois seres de luz, pelo apoio material e moral ao longo da minha vida particular e académica, nunca lhes serei suficientemente grato.

Como não podia deixar de ser, os meus agradecimentos estendem-se também aos meus progenitores, Cristina de Castro Kawaya e João da Cruz, que me instruíram desde tenra idade a seguir o caminho dos estudos; à minha irmã Feliciano Membo da Cruz; ao meu amado filho Fernando Correia da Cruz “Asafe”, uma dádiva de Deus para mim, um ser que me faz perseguir a cada dia a auto-superação, sonhar e acreditar que é possível alcançar quando se vai atrás; à minha amada Florinda Correia, pelo companheirismo, amor e apoio incondicional ao longo desses anos; aos meus tios, tias e familiares em geral; aos meus colegas da especialidade de História pelos momentos vividos na academia, entreajuda e os debates que se revelaram bastante produtivos; ao meu tutor, Mestre Paulo Ângelo Sousa da Costa por ter abraçado esta causa sem pestanejar e pela forma sábia como conduziu o trabalho; à Direcção do Magistério Primário BG 2026 da Santa Cruz, município do Lobito, nas pessoas do Director Geral José Benjamim Isabel e do Subdirector Pedagógico Francisco Epalanga, por me terem recebido de braços abertos e colaborado no âmbito da recolha de dados junto dos alunos da 10ª classe e aos professores de História da mesma instituição pela disponibilidade e apoio.

Finalmente a minha gratidão vai a todos que durante a minha vida académica terão contribuído de forma directa ou indirecta e, pela imperfeição humana, condição a que estou sujeito, me terei esquecido.

A todos, os meus profundos agradecimentos!

Pensamento

“Tal como a memória individual, também a memória colectiva possui uma estrutura narrativa: somos o que fizemos e nos aconteceu. Sendo assim, convirá então que se actualize a tradição dentro do molde narrativo no qual a recebemos, sob pena de, esquecendo o que fomos, perdermos a ideia de quem somos”.

(Maria de Fátima Bonifácio)

Glossário

Soma Yolosoma: figura máxima do Reino, o soberano e detentor do poder.

Epalanga: o adjunto ou substituto directo do Rei na sua ausência, pertence igualmente à linhagem real.

Olosoma Vinene: eram os auxiliares do rei na administração do reino o mesmo que regedores, literalmente Sobas Grandes em Português. **Olosoma:** equivalente a sobas, na realidade angolana.

Olosekulo: mais velhos ou pessoas idóneas, conhecedores da história do reino, da tradição e conselheiros.

Omangu yo calo: cadeira especial feita de madeira com assento coberto com pele de animal, onde o soberano se assentava.

Ondalu yo kalie: fogo novo (tradução literal), era aceso pelo soberano em ocasiões especiais simbolizando o fim de um ciclo e o começo de um novo.

Yimbo: refere-se à aldeia.

Ombala: local onde se encontra a residência oficial do Rei, palácio real.

Resumo

O presente trabalho apresentado para a obtenção do grau de licenciado em Ciências da Educação, na opção História, tem como tema o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa, com o objectivo central de contribuir com uma proposta de abordagem sobre o assunto na disciplina de História da 10ª Classe do Magistério Primário BG 2026 da Santa Cruz, Município do Lobito. O paradigma de investigação foi essencialmente quantitativo e o tipo de investigação descritivo, com recurso aos métodos estatístico-matemático, indutivo-dedutivo, consulta bibliográfica, histórico-lógico e a técnica utilizada para a recolha dos dados foi o inquérito por questionário; os resultados empíricos mostraram que os alunos da escola em referência, pouco dominam sobre o assunto e os professores pouco têm relevado o mesmo, entretanto, os inquiridos manifestaram-se positivamente em ver o assunto a ser integrado e abordado nas aulas de História e reconheceram a importância do mesmo na formação da consciência e identidade histórica. Finalmente, apresentamos uma proposta com as estratégias metodológicas, como sugestão para a integração do assunto na disciplina e escola supramencionadas.

Palavras-Chave: Mutu-Ya-Kevela; resistência; Mbalundu; ocupação colonial.

Índice

INTRODUÇÃO.....	10
Justificativa do Tema	11
Problema de investigação	11
Perguntas científicas	12
Objectivo geral	12
Objectivos específicos	12
Objecto de investigação	12
CAPÍTULO I- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	13
1.1. Definição De Conceitos-Chave	13
1.2. Origem e Fundação do Reino Mbalundu	14
1.2.1. Organização Política e Ascensão ao trono no Reino do Mbalundu	16
1.3. Relação do Mbalundu com os portugueses no início do século XX e a ascensão de Mutu-Ya-Kevela	17
1.4. A Revolta do Mbalundu sob a liderança de Mutu-Ya-Kevela na resistência à ocupação colonial portuguesa (1902)	19
1.4.1. Causas da Revolta	19
1.4.2. Impacto da revolta no Planalto Central	20
Capítulo II- Metodologia	25
2.1. Tipo de Abordagem ou Paradigma de Investigação	25
2.2. Tipo de investigação	25
2.3. Métodos de investigação.....	26
2.4. Técnica de Investigação.....	27
2.5. População e Amostra	27
2.5.1. População.	27
2.6. Procedimentos de tratamento dos Dados.....	28
Capítulo III – Análise, Interpretação e Apresentação dos resultados	29
Proposta Metodológica.....	40

CONCLUSÕES.....	43
Referências Bibliográficas	44
Apêndices e Anexos	

INTRODUÇÃO

É no estudo do passado das sociedades humanas, buscando compreender as suas realizações e transformações que reunimos os elementos que ajudam a explicar a nossa actualidade. Cada povo tem o seu percurso histórico e nele destacam-se algumas personalidades que de maneira singular protagonizaram enormes feitos que permanecem como legado às novas gerações. No caso da África, e Angola em particular, das várias individualidades que marcaram a nossa História, salta à vista o nome de Mutu-Ya-Kevela. Entretanto, é bastante notório nos dias de hoje, constatarmos inúmeras insuficiências nos programas da disciplina de História nas nossas escolas, fruto das experiências colhidas ao longo da formação para a obtenção da licenciatura, propriamente no âmbito das práticas pedagógicas, pois dá-se pouca atenção aos conteúdos sobre as entidades históricas locais e o caso de Mutu-Ya-Kevela, figura indelével para a História de Angola na luta de resistência contra o colonialismo português no planalto central, não é excepção.

Segundo Leopoldo Sungo (2017), Mutu-Ya-Kevela viveu entre os finais do século XIX e princípios do século XX, 1902, foi um comandante militar, Epalanga do Rei Kalandula no Reino de Mbalundu e o último monarca daquele Reino na altura independente. A ele é atribuído o feito de ter liderado um dos maiores exércitos militares em solo africano contra uma potência colonial antes da Primeira Guerra Mundial.

Segundo Péliissier (1997), Mutu-Ya-Kevela, reuniu, mobilizou, organizou e liderou o conselho militar da Ombala Mbalundu para uma intervenção armada de vingança contra os sertanejos portugueses obrigando-os a refugiarem-se no forte mais próximo.

Na perspectiva de Gomes (2020), Mutu-Ya-Kevela teve a coragem heróica de questionar as autoridades portuguesas contra o trabalho forçado que na altura era imposto pelos imperialistas e ainda reuniu todos os sobados e reinos do planalto central. “Mutu-Ya-Kevela, conseguiu convocar perto mais de seis mil (6.000) soldados para lutar contra as colunas militares portuguesas, isto em 1902” (Sungo, 2015, p. 80).”

Estamos perante uma figura, que como afirma Plésssier (1997), citado por Gomes (2020), liderou a memorial revolta planáltica conhecida entre os ovimbundu até então.

Em razão disso, tencionamos contribuir com uma proposta de abordagem para a inclusão do presente assunto, cientes de que o mesmo se constitui de capital importância, sobretudo

na formação da consciência histórica dos alunos e na formação da identidade histórica nacional, sem descurar dos conhecimentos sobre a história da humanidade em geral mas promover ao mesmo tempo a criação de referências locais.

Justificativa do Tema

A nossa motivação para a escolha do presente tema, parte das constatações feitas ao longo das práticas pedagógicas, durante a formação para a conclusão da licenciatura, que no nosso caso em particular foram exercidas no Magistério Primário BG 2026 de Santa Cruz-Lobito e entendemos que é pertinente e actual levarmos acabo o estudo. Porque para compreendermos as transformações e o percurso histórico do mundo no geral, torna-se necessário antes estudarmos a nossa própria História, conhecermos as principais figuras e os seus feitos para podermos compreender a nossa génese em termos de valores e princípios, e construirmos a nossa própria identidade enquanto povo com os nossos próprios modelos e, no caso, Mutu-Ya-Kevela é claramente um dos heróis da nossa História, dados seus feitos, actos de bravura, coragem e heroísmo. Entretanto, apesar da tamanha importância, o conteúdo sobre o mesmo não consta do programa da disciplina de História da 10ª classe da Escola supracitada e entendemos ser uma insuficiência para a compreensão do processo da resistência anticolonial a nível do nosso território, razão pela qual pretendemos contribuir e levar a cabo a elaboração de propostas sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta contra a ocupação colonial portuguesa, a fim de serem incluídas no mesmo programa e assim proporcionar-se conteúdos mais integrais que para além da história universal, contemplem também a local e em particular desta grande figura da nossa História, promovendo a valorização e construção de uma identidade com valores e modelos internos. Pois não se pode construir identidade enquanto povo, com modelos e figuras históricas externas.

Problema de investigação:

Como o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa pode ser abordado e integrado de forma efectiva na disciplina de História da 10ª classe no Magistério BG 2026 de Santa Cruz-Lobito?

Perguntas científicas:

- 1- Que fundamentos teóricos sustentam o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa?
- 2- Que nível de informação os alunos da 10ª classe do Magistério Primário BG 2026 Santa Cruz-Lobito dispõem sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa?
- 3- Que estratégias metodológicas podem ser utilizadas para integração efectiva do assunto sobre papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa na disciplina de História da 10ª classe no Magistério Primário BG 2026 Santa Cruz-Lobito?

Objectivo geral:

- Contribuir com uma proposta de abordagem para integração efectiva do assunto sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa na disciplina de História da 10ª classe no Magistério BG 2026 de Santa Cruz-Lobito.

Objectivos específicos:

- Apresentar os fundamentos teóricos que sustentam o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa.
- Avaliar o nível de informação que os alunos da 10ª classe do Magistério Primário BG 2026 da Santa Cruz, do município do Lobito, dispõem sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa.
- Propor estratégias metodológicas para a integração do assunto sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa na disciplina de História da 10ª classe do Magistério Primário BG 2026 Santa CruzLobito.

Objecto de investigação: o ensino da História de Mutu-Ya-Kevela para os alunos da 10ª classe da Escola do Magistério Primário de Santa Cruz-Lobito.

Campo de acção: Processo de ensino e aprendizagem.

CAPÍTULO I- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo é reservado para a apresentação de todas as bases teóricas que fundamentam o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa, a fim de ser abordado e incluído de forma efectiva na disciplina de História na 10ª classe no Magistério BG 2026 de Santa Cruz-Lobito.

1.1. Definição De Conceitos-Chave

Por uma questão de facilitar a compreensão da abordagem feita nesta seção, apresentamos abaixo a definição de alguns conceitos usados com certa frequência, a partir dos quais se pode ter uma ideia sintética da temática em estudo:

Mutu-Ya-Kevela: Segundo Gomes, (2020, p. 64), “Mutu-Ya-Kevela, nome que em língua umbundu quer dizer “abóbora que não coze”, pseudónimo de um anónimo da Elombe mbalundu do início do séc. XX, que pretendendo vingar-se da humilhação pública e desenfreada de alguns súbditos, desestabilizou as estratégias político-militares dos portugueses”. Mutu-Ya-Kevela, em pouco menos de seis meses, envolveu todas as representações subétnicas ovimbundu na revolta contra os portugueses, mesmo sem a participação efectiva dos respectivos Estados.

Afirma-se que “Mutu-Ya-Kevela viveu entre os séculos XIX e princípios do século XX, 1902, foi um comandante militar no Reino de Mbalundu sendo o último monarca daquele Reino na altura independente” (Sungu, 2017, p. 80). A ele é atribuído o feito de ter liderado um dos maiores exércitos militares em solo africano contra uma potência colonial antes da Primeira Guerra Mundial.

Segundo Pélissier (1997), Mutu-Ya-Kevela reuniu, mobilizou, organizou e liderou o conselho militar da Ombala do Mbalundu para uma intervenção armada de vingança contra os sertanejos portugueses obrigando-os a refugiarem-se no forte mais próximo. Estamos, portanto, perante o mentor de uma iniciativa heróica no que a resistência à ocupação colonial portuguesa e a luta pela manutenção da soberania dos territórios que hoje fazem parte do nosso país, Angola, dizem respeito.

Resistência: a resistência é definida como “ o conjunto de iniciativas levadas a cabo por um grupo de pessoas ou povo que defendem uma causa normalmente política, na luta contra um invasor em um país ou território ocupado” (Cooper, 2008, p. 21).

Cooper (2008), considera ainda que resistência refere-se, igualmente a esforços organizados por pessoas que defendem um ideal comum, contra uma autoridade constituída. Em razão disso, a resistência pode ser feita por milícia ou guerrilha armada que luta contra uma administração imposta.

Pode-se, assim, entender a resistência como a acção por meio da qual um povo ou um grupo de pessoas procuram lutar para manter ou ir a busca da sua soberania, sendo que para tal terá de se ir contra outro grupo que geralmente é o opressor, ou seja, que coloca em causa a soberania do primeiro.

Mbalundu: Mbalundu é um topónimo evoluído a etnónimo de elundu, singular de alundu, o que em língua umbundu quer dizer montanhas, ou valundu, significando nas montanhas (Gomes, 2020).

Segundo Sungo (2016), o local era conhecido por Halavala, tendo mudado para Mbalundu por iniciativa do Soma Katyavala I, com o aparecimento de uma Toupeira no momento da construção do Onjango.

Ocupação colonial: Ferro (2017), define ocupação colonial como a ocupação de uma terra estrangeira e distante por uma população, com sua cultura, e a instalação, nessa terra, daqueles que chamamos de colonos.

Na opinião do autor, essa ocupação é feita por meio do uso da força militar externa do país ou povo que pretende alargar os seus territórios e, geralmente, sem a anuência dos invadidos.

Durante vários séculos os europeus encarnaram esse fenómeno, administrando em todo o mundo colónias de exploração e colónias de povoamento (que acolhiam uma importante população das metrópoles).

1.2. Origem e Fundação do Reino Mbalundu

Mbalundu foi um Estado, cujo topónimo evoluiu do etnónimo de elundu, singular de alundu, o que em língua umbundu quer dizer montanhas, ou valundu, significando nas

montanhas (Gomes, 2020). Trata-se do maior Estado ovimbundu pré-colonial, formado no planalto central (século XVI) do território que hoje designamos por Angola.

Na origem do reino do Mbalundu (Bailundo, na actual toponímia, por influência do português), segundo as diversas narrativas, saltam à vista dois nomes, de “Kajinga a Mbulu” e “Katyavala I” como sendo fundadores e conseqüentemente duas versões, das quais a última é a mais divulgada pela razão que iremos apresentar mais abaixo.

Segundo Gomes (2020), a partir do ritual do fogo perpétuo o Mbalundu foi fundado por Mbulu (Kajinga a Mbulu), patriarca da chefatura kibala de proveniência kulembe, contemporâneo de Ngola a Kiluanji kya Nsamba, patriarca Ndongo da variante mbundu, linhagem monárquica dos angola, plural de ngola.

Na explicação da origem da personalidade acima descrita, Coelho (2010), citado por Gomes (2020), descreve que havia um personagem que era conhecido pelo nome composto de Ngola a Mbumba a Mbulu, nome este cujo significado representa um trocadilho: tatuagem borbulhada. Sem grandes diferenças, em umbundo mbulu, ombulu, singular de olombulu, quer dizer borbulhas ou inchaço de pus.

Por este facto, Mbulu é o nome que mais se conhece do todo, pela sua semelhança com o umbundo, pois não existe a palavra kajinga em umbundo, como se pode atestar em Gomes (2020, p. 60), “Assim se conhece Mbulu, porque na língua umbundo do planalto Kajinga é impronunciável”.

Aquando da sua desmobilização das operações militares, Mbulu ter-se-á dirigido às regiões a sul do Rio Kwanza, com vários seguidores fixando-se na região de Halavala, nas montanhas de Sambu. Neste mesmo local, Halavala, Mbulu friccionou um pedaço de lenha na palha seca e produziu a combustão cujos tições repartiu hierarquicamente entre os seus mais próximos colaboradores: “Civila, Cingala, Ndalú e Kaluweluwe (Ngombe ya Citungu) sendo este, progenitor do lendário Katyavala” (Sanjukila, 1997).

Segundo Gomes (2020), com este ritual, Mbulu ascendeu a Soma y’olosoma “rei, soberano” e, tornando-os seus súbditos, os beneficiários da primeira instância passaram

a olosoma vinene “sobas grandes”, plural de o soma inene “regedor” no português angolano. Proclamado, investia-se o núcleo instalador das autoridades do poder endógeno Mbalundu.

Em contraste com a realidade descrita acima, surge o nome do lendário Katyavala I, figura que na visão de alguns historiadores surge em maior realce entre as fontes orais e até mesmo bibliográficas. Assim, consta que Katyavala exercendo a actividade de pastor de gado bovino de seu pai, Kaluweluwe, aborrecido com o trabalho terá dizimado várias cabeças e acabou sendo expulso da aldeia. Esta expulsão terá incitado o espírito de liderança a Katiavala, “o que se viria concretizar com a fundação do reino por parte deste, tendo vivido primeiro no morro chamado Sambu e, posteriormente, num outro monte denominado Halavala, onde encontrou as duas figuras anteriormente citadas, os anciãos Mbulu e Chingala” (Sungu, 2015, p. 74).

Esta ideia é reforçada por Gomes (2020), quando afirma que a aparição de Katyavala I na liderança política Mbalundu é posterior à sua fundação e muito depois da aparição das chefaturas Kulembe na localidade.

Como se pode ver na última parte do parágrafo acima, a descrição do autor mostra que a ascensão de Katyavala I é posterior à presença de Mbulu, o que terá acontecido é um reordenamento das aldeias que estavam organizadas por grupos de parentesco e passaram a constituir uma nova realidade política, um Reino.

“Informadores-chave disponibilizados incluindo gente anónima admitem ter sido Katyavala I o patriarca do reino Mbalundu, ao mesmo tempo que não ignoraram o nome de Mbulu, mas sem detalhes relevantes” (Gomes, 2020, p. 61).

Afirmamos no início da abordagem deste subtítulo que apresentaríamos a razão de Mbulu Kajinga não ser tão conhecido no que concerne às narrativas sobre a fundação do Reino do Mbalundu. Podemos compreender tal facto a partir de Duarte (1975), citado por Gomes (2020), ao afirmar que a omissão da figura de Mbulu da memória popular, pode estar relacionada com a impronunciabilidade de Kajinga por não constar pronúncia aproximada na onomástica umbundu.

1.2.1. Organização Política e Ascensão ao trono no Reino do Mbalundu

O Reino do Mbalundu era bastante organizado, quer em termos políticos como no respeito à hierarquia estabelecida, o que permitia um exercício das funções de forma harmónica, sendo o Osoma yolosoma o detentor do poder e auxiliado pelos seus súbditos. Segundo Sungo (2016), no reino havia as autoridades consuetudinárias divididas em soma yolosoma, olosoma, olosekulo e olosoma vinene.

Pode-se compreender o papel do soma yolosoma no Reino do Mbalundu, a partir da seguinte descrição feita por Ngoma (2020, p. 51):

O Osoma tinha direito de envolver-se em todos os assuntos da comunidade, ter a última palavra, receber imposto devido à administração da justiça, receber dos caçadores uma parte da caça, acender o fogo novo (ondalu yo kaliye), declarar guerra contra qualquer grupo sociocultural, orientar a política externa, sentar na omangu yo calo (cadeira especial, carregada por um súbdito, durante as suas deslocações), o Osoma tinha direito de usar o penteado reservado só para as mulheres, o Osoma podia casar sem dar dotes, podia ter mais de uma mulher, podia tê-las em cada yimbo (aldeia) para ser o olho da sua governação.

As demais figuras, olosoma vinene, olosoma e olosekulo eram os auxiliares directos do soberano, nas questões que diziam respeito à administração do Reino.

Quanto à sucessão ao trono, segundo Altuna (2014), citado por Sungo (2016), as heranças passavam pelo ramo uterino, os filhos não herdavam directamente do pai. A herança do tio materno passava para o sobrinho primogénito de sua irmã uterina mais velha, ou para o seu irmão uterino. Observava-se, em nosso entender, a regra de sucessão matrilinear.

A nossa compreensão é reforçada em Gomes (2021), que afirma que concorriam ao poder os legatários masculinos uterinos das irmãs do titular do poder de que era o progenitor social. Eram também irmãs todas as mulheres nascidas da progenitora do titular do poder e das irmãs da progenitora do titular do poder.

Aqui percebe-se que consideram-se irmãs, igualmente, as primas nascidas das irmãs da mãe do Soma yolosoma, sendo portanto os seus filhos também elegíveis ao trono.

1.3. Relação do Mbalundu com os portugueses no início do século XX e a ascensão de Mutu-Ya-Kevela

Durante o reinado do soma Kalandula, que ocorreu entre 1900 e 1902, os portugueses já tinham conquistado grande parte dos territórios a norte de Angola e pretendiam consumir o seu controlo sobre as terras do planalto central, à volta do qual já haviam construído algumas fortificações, entretanto, ainda enfrentavam a resistência dos ovimbundu ali encontrados. “ Na região do planalto, houve a fixação de comerciantes portugueses em busca de Cera, Milho e Borracha. (Sungo, 2015, p. 79).”

Segundo Sungo (2016), o reino vivia uma crise ainda maior, no que se refere à organização política uma vez que o Império Colonial Português tinha praticamente sob seu controlo muitas zonas adjacentes, ao ponto de montarem uma cerca em torno deste.

Da Costa (2014), considera que a presença de outros países europeus no continente foi vista pelos portugueses como uma ameaça. Para mostrar que tinham realmente ocupado os territórios onde se encontravam, adoptaram uma política mais dura de poder administrativo em relação às populações locais.

Nesta altura, como estratégia, o Soma Kalandula viu-se obrigado a estreitar as relações com os portugueses, com os quais procedia a permuta e comercialização vários produtos (Cera, Milho e Borracha) e até de escravos, para manter o poder do reino. Entretanto, de acordo com Sungo (2016), Kalandula apercebeu-se de que a essas relações, que eram abusivas por parte dos portugueses (havia muitas queixas sobre os mesmos), beneficiariam mais ao Império Colonial Português, mudando assim de estratégia, isto é, não pagando o que recebia em vias de empréstimos.

Entendemos que Kalandula terá sentido a iminência de uma ameaça ainda maior à sua autonomia devido à intensificação da circulação de portugueses nas circunscrições do seu território. “A convivência encarregou-se de possibilitar a percepção e rejeição de muitas mudanças provocadas em seu quotidiano pelos povos oriundos de outros continentes” (Da Costa, 2014, p. 79).

Em resposta, os portugueses, após o envio de várias notificações sem sucesso, decidiram organizar um ambiente festivo, convidando o Soma Kalandula e os membros de sua corte, convite este que foi aceite. De acordo com Sungo (2016), o Soma Kalandula e alguns membros da sua corte, foram presos e decapitados pelos portugueses. Segundo Sanjukila (1997), na altura deste acontecimento, Mutu-Ya-Kevela era o Soma Epalanga do rei (substituto directo do rei na sua ausência) e foi um dos sobreviventes, que acabaria por liderar a memorial revolta planáltica conhecida entre os ovimbundu.

É neste contexto onde ascende o nome de Mutu-Ya-Kevela como o novo líder do reino, 26º Soma Yolosoma, após autoproclamar-se em Abril de 1902, como um dos sobreviventes da decapitação efectuada pelos portugueses (Gomes, 2020).

Mutu-Ya-Kevela, nome que em língua umbundu quer dizer “abóbora que não coze”, pseudónimo de um anónimo da Elombe mbalundu do início do séc. XX, que pretendendo vingar-se da humilhação pública e desenfreada de alguns súbditos, desestabilizou as estratégias político-militares dos portugueses em pouco menos de seis meses (Pélissier, 1997).

1.4. A Revolta do Mbalundu sob a liderança de Mutu-Ya-Kevela na resistência à ocupação colonial portuguesa (1902)

Mutu-Ya-Kevela desempenhou um papel inestimável, ao liderar a grande revolta do Reino do Mbalundu, que como refere Gomes (2020, p. 65), “Há muito almejada, a dimensão da revolta de Mutu-ya-Kevela de 1902 deu nome aos ovimbundu no capítulo da história de resistência angolana à ocupação colonial envolvendo voluntariamente representações de nove Estados planálticos entre todos os primários e alguns satélites”.

São palavras que elucidam, não só a dimensão da revolta, mas também a grande capacidade de liderança de Mutu-Ya-Kevela e a coragem de na altura apesar do poderio militar e bélico do invasor negar-se a reconhecer a administração colonial e lutar para preservar a soberania do seu povo.

1.4.1. Causas da Revolta

No que concerne as causas da revolta, vale destacar que por razões evidentes, a presença de um novo hóspede que no princípio revelava-se pacífico a procura apenas de relações puramente comerciais e de cordialidade, que mais tarde acabou por se mostrar hostil e revelar as suas reais intenções, a de submeter os encontrados, podia ser razão mais que suficiente, entretanto, faremos questão de apresentar as principais abaixo.

Gomes (2020, p. 68), apresenta o seguinte resumo das causas da revolta:

Explicam-se na queda do mercado internacional da borracha precipitando a conquista de um outro mercado que se previa ser o planalto de Angola; a título de desforra, Portugal precisava desanuviar a humilhação da Grã-Bretanha sobre o ultimato de 1890 relativamente ao insucesso do projecto «mapa cor-de-rosa»; cumprimento das recomendações internacionais. De igual modo precisava de responder a pressão dos resultados lavrados pelas recomendações da Conferência Internacional sobre a bacia do Kongo de onde acabava derrotado.

Na visão de Melnysyn (2013), entre 1890 e 1904 Portugal adoptou uma política agressiva de dominação sobre o planalto central angolano, visando a materialização da ocupação efectiva dos territórios.

Ainda a mesma autora, faz saber que o planalto de Angola tinha grande importância para os portugueses pois ligava o porto do Benguela e interior do continente africano e quem o controlava, controlava igualmente o comércio atlântico e os comerciantes portugueses tinham de pedir autorização às autoridades nativas para passar com as caravanas (Melsynyn, 2013).

Segundo Sungo (2015), mesmo em pleno século XX, os portugueses mantinham o recrutamento para trabalho escravo na agricultura.

Da Costa (2014), considera que uma das causas da revolta terá sido aumento do número de estrangeiros, principalmente de comerciantes portugueses no Bailundo, que eram acusados de constantes extorsões feitas aos nativos.

Entretanto, a causa imediata, que inspirou Mutu-Y-Kevela a liderar a memorial revolta do Mbalundu terá sido mesmo a prisão e conseqüente decapitação do Soma Kalandula e alguns súbditos. Como atesta Gomes (2020), a ideia de mobilizar uma campanha militar

contra os objectivos portugueses no planalto, nasceu repentinamente quando depois de ter participado do convite de cortesia feito por um sertanejo português ficaram decapitados alguns cidadãos vambalundu incluindo alguns súbditos do Soma Inene.

Pléssier (1997), citado por Gomes (2020), faz saber que enquanto sobrevivente, graças a teimosia que lhe era característica, aos 9 de Abril de 1902, Mutu ya Kevela, reuniu, mobilizou, organizou e liderou o conselho militar da Ombala do Mbalundu para uma intervenção armada de vingança contra os sertanejos portugueses obrigando-os a refugiarem-se no forte mais próximo.

1.4.2. Impacto da revolta no Planalto Central

No que diz respeito a dimensão da revolta, pode-se dizer que mesma teve um impacto bastante grande em todo planalto e, dentre as várias coisas a destacar na liderança de Mutu-Ya-Kevela, podemos apontar a grande capacidade de mobilizar, unificar e a de grande estratégia militar.

Do ponto de vista da capacidade de mobilização e unificação de Mutu-Ya-Kevela, Pléssier (1997), citado por Gomes (2020), afirma que Mutu-Ya-Kevela conseguiu envolver todas as representações subétnicas ovimbundu, mesmo sem a participação efectiva dos respectivos Estados.

“Para ampliar as bases de apoio, era costume invocar laços ancestrais comuns. Em Angola, em 1902, quando da revolta dos Bailundu, Muta-ya-Kavela obteve o apoio de vários reinos Umbundu aparentados” (Isaacman & Vansina, 1987, p. 213).

Os mesmos autores Isaacman e Vansina (1987), ainda afirmam que Mutu-Ya-Kevela conseguiu o auxílio de alguns povos ex-vassalos os Kasongi, os Civanda e os Ngalanga adeptos entre camponeses não umbundu, vítimas do trabalho forçado e da exploração económica.

Segundo Sungo (2016), Mutu-Ya-Kevela, dirigiu-se para a região de onde era natural (Luvemba), incutindo na mente de seus conterrâneos a necessidade de se juntarem em defesa dos interesses do reino. De lá, dirigiu-se e com o mesmo escopo a cidade do

Huambo, onde, recebido pelo soma inene Samakaka, desenvolveu cooperações e criaram estratégias para que juntos combatessem Império Colonial Português.

Factos que espelham as relações interétnicas e as cooperações políticas que os reinos angolanos desenvolviam. E é isto que se pode entender da viagem que Mutu-Ya-Kevela efectuou ao reino do Huambo, para dialogar com o seu homólogo Samakaka, diante das dificuldades que o reino atravessava.

Ainda sobre a grandeza da revolta de Mutu-Ya-Kevela, Milheiro (1972), citado por Gomes (2020), refere que mais de dois mil europeus espalhados pelo planalto entre mercadores, militares e missionários em muito pouco tempo, viram-se sitiados, com as comunicações de acesso aos fortes do interior e litoral cortadas e as ligações entre as capitais dos Estados primários dificultadas. Estava impedida a circulação de pessoas e bens durante cerca de sete meses.

Isaacman e Vansina (1987), afirmam que embora breve, a revolta de Mutu-Ya-Kevela registou êxitos marcantes, pois conseguiu expulsar os portugueses das montanhas ovimbundo. O que, na visão dos autores, foi uma demonstração clara da falsa ideia da passividade africana ante à invasão europeia.

Segundo Gomes (2020), do ponto de vista toponímico, o planalto (central) de Angola, área que compreende as províncias do Bié, Huambo, Kwanza-sul, de Benguela e da Huíla, paralisou a vida social e económica de Abril a Outubro de 1902.

Henderson (2001), citado por Gomes (2020, p. 66), descreve:

Cerca de 95, das 500 lojas localizadas no perímetro entre Viye e Mbalundu, foram reduzidas a cinza obrigando os sertanejos, aqueles que sobreviveram ilesos, a refugiarem-se nos fortes das Capitánias-mor do Bié, Sumbe, Catumbela, Benguela e Caconda. Os prisioneiros foram convertidos a escravatura e vendidos como escravos aos africanos interessados em possuí-los. Outros, porém, desempenharam o papel de carregadores das caravanas à longa distância a fim de experimentarem, em primeira mão, o quanto custa aquilo que faziam aos nativos até então.

O elevado índice de repulsa e ódio levou os cerca de três mil seguidores de Mutu-YaKevela a destruir tudo o que ilustrasse impressões digitais portuguesas no planalto, além do racismo e da xenofobia que ali existia, como foi o caso dos acontecimentos da resistência à penetração do Kongo, Ndongo, Matamba, Kisama, Ndembu, Libolo, do séc. XVII (Gomes, 2020).

Segundo Péliissier (1997), Cabral Moncada, o então Governador-geral de Angola, chegou mesmo a admitir que havia altas estratégias entre os rebeldes e achou que por detrás das escaramuças estava um grande General.

Gomes (2020), é peremptório em afirmar que sim, do ponto de vista militar Mutu-YaKevela foi um General convincente e persuasivo. Facto que pode ser evidenciado na seguinte passagem de outro autor: “Em termos de contingente militar, conseguiu convocar 6 mil soldados contra as colunas militares portuguesas (Sungo, 2015, p. 80)”.

A revolta do Mbalundu, liderada por Mutu-Ya-Kevela, apesar do grande alcance e da coragem heróica dos seus partícipes, não teve o final esperado porque segundo relatam diversos historiadores Mutu-Ya-Kevela terá sido traído por missionários, que o terão convencido de que seriam mediadores do conflito.

Mutu-Ya-Kevela envolveu os missionários católicos e protestantes ao mesmo tempo, duas instituições ocidentais desavindas em terras africanas, na negociação com os portugueses aliados dos católicos e inimigos dos protestantes (Henderson, 1990).

Segundo Sungo (2016), as vitórias Mutu-Ya-Kevela conheceram seu fim com a traição do Pe. Gueep, que os abordou dizendo que era uma pessoa do bem, pedindo que estes o deixassem passar com seus fiéis para que fossem até a base militar do exército colonial português, para repreender o comportamento dos mesmos.

Essa informação é reforçada por Gomes (2020), apontando que o padre Joseph Gueep em particular, encontrou a oportunidade de adquirir informações úteis e favoráveis ao exército português que penetrou do norte a partir do Libolo entrando pelo Andulo através da rota de Malanje, Kalusinga, Mungu, atravessando o rio Kutatu ao teatro de guerra.

“Embora tardiamente, o governador luso (Cabral Moncada), moveu reforço de perto de mil homens vindos de Benguela armados com artilharia pesada (Gomes, 2020, p. 67).”

Moncada (1903), revela que para fazer face à revolta, foram enviadas três colunas militares. A coluna do Libolo comandada pelo Tenente Brandão, a coluna do Norte que partiu de Benguela para o Luimbale e a coluna do Sul que partiu de Caconda para o Huambo.

Pode-se perceber acima o alcance e as dificuldades que a revolta de Mutu-Ya-Kevela gerou do lado dos portugueses. Apesar de alguma tentativa em minimizar para preservar a honra portuguesa. “Os registos portugueses omitiram os dados desta índole em defesa da honra nacional” (Gomes, 2020, p. 65).

O mesmo autor, Gomes (2020), revela que auxiliados por dois jovens, discípulos do padre Gueep, os portugueses surpreenderam e caíram sobre Mutu-ya-Kevela, ao 4 de Agosto de 1902, sem grandes possibilidades de se defender.

Entretanto Sungo (2016), faz saber que Mutu-Ya-Kevela desapareceu neste combate para nunca mais ser visto, marcando assim o fim de seu reinado. A tradição mantém até hoje a narrativa de que terá ido mais a sul, no reino Kwanhama.

O mesmo autor Sungo (2016), explica que a razão desta narrativa ser mantida é pelo facto da existência da crença entre os ovimbundo na altura da imortalidade do rei por tiro.

Vale também dizer que na altura, passar a informação de que Mutu-Ya-kevela tenha morrido em combate criaria um certo ambiente de medo entre os jovens que estivessem em fase de garantir e dar continuidade à protecção do reino.

Apesar desse desfecho, Mutu-Ya-Kevela conseguiu escrever o seu nome e o da nação Ovimbundu nos anais da História de Angola, com sua iniciativa heróica na defesa da soberania do território do planalto central contra a ocupação colonial portuguesa.

A iniciativa de Mutu-Ya-kevela, mesmo após o final acima descrito ainda continuou a inspirar vários habitantes do Mbalundu à insubmissão.

Segundo Da Costa (2014), a termo da revolta não significou exactamente o domínio total da administração colonial portuguesa sobre o Reino do Mbalundu.

A mesma autora Da Costa (2014), aponta que ainda em 1911 alguns negociantes prenderam o chefe do Conselho e o escrivão da administração por abusos constantes da administração portuguesa à população local.

Capítulo II- Metodologia

Neste Capítulo, faremos questão de apresentar os pressupostos metodológicos, previamente fundamentados, que serviram de suporte para condução e consequente execução do presente estudo, cujo tema foi o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa: proposta de abordagem na disciplina de história da 10ª classe no magistério primário BG 2026 de Santa Cruz-Lobito.

2.1. Tipo de Abordagem ou Paradigma de Investigação

O paradigma de investigação utilizado é o quantitativo. Isto permitiu a obtenção de uma informação inerente ao problema, que acabou por ser tratada de forma numérica, ou seja, foi quantificada. Segundo Gil (2010), a pesquisa quantitativa é utilizada quando se deseja quantificar opiniões, atitudes e comportamentos da população em estudo, permitindo generalizações que podem ser aplicadas a outras populações. Para Wafunga (2013), a perspectiva quantitativa deriva duma epistemologia positivista a qual defende que há uma realidade objectiva que pode ser expressa numericamente. Já Richardson (1999), considera a abordagem quantitativa como um estudo científico baseado em recolhas de dados empíricos cujos resultados são quantificados em números.

2.2. Tipo de investigação

Para a condução do estudo, empregamos a investigação Descritiva. A investigação descritiva tem como objectivo descrever características e fenómenos de forma sistemática e precisa. Estudos descritivos podem ser especialmente valiosos como uma das primeiras fases num projecto de investigação. Estudos descritivos apresentam frequências, médias e percentagens, (Wafunga, 2013).

Segundo Lakatos e Marconi (2010), a pesquisa descritiva é utilizada quando se deseja investigar a frequência com que um determinado fenómeno ocorre ou sua relação com outras variáveis, sem interferir ou manipular as variáveis em estudo.

Ribas e Fonseca (2008), definem a pesquisa descritiva como aquela que descreve uma realidade tal como ela se apresenta, conhecendo-a e interpretando-a por meio da observação, de anotações e da análise dos factos ou fenómenos.

“Este tipo de pesquisa tem por objectivo familiarizar com um fenómeno ou descobrir nova percepção acerca do mesmo; saber atitudes, pontos de vista e preferências das pessoas.

Pode assumir a forma de um estudo exploratório, buscando maiores informações sobre determinado assunto” (Ribas & Fonseca, 2008, p.

8).

2.3. Métodos de investigação

Como se fez referência acima, o estudo feito é descritivo, cuja natureza é quantitativa. Assim sendo, fizemos recurso aos seguintes métodos:

De nível teórico:

- **Método indutivo/dedutivo:** este método ajudou-nos na parte lógica da pesquisa, isto é, na realização de inferências a partir dos dados específicos que foram colectados. Popper (2007), afirma que o método dedutivo parte das premissas gerais para chegar a conclusões específicas e o método indutivo parte de observações específicas para formular generalizações ou teorias mais abrangentes.
- **Consulta bibliográfica:** foi empregue para enriquecer o nosso estudo, ou seja, todo acervo bibliográfico referenciado foi graças à utilização deste método, que nos permitiu explorar mais noções acerca da temática em questão. Para Cíntia Ribas e Regina Fonseca (2008), a consulta bibliográfica abrange toda teoria já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, etc., isto é, envolve teorias que já receberam um tratamento científico.

Segundo Booth, Colomb e Williams (2008), a revisão bibliográfica é importante porque permite identificar as lacunas do conhecimento existente, avaliar as teorias e métodos utilizados e fornecer uma base sólida para a pesquisa.

- **Histórico-Lógico:** empregamos este método para facilitar a construção e análise de todo o processo histórico inerente à questão em estudo. Segundo Martins (2010), o método histórico-lógico permite a identificação de continuidades e descontinuidades ao longo do tempo, bem como a compreensão das transformações e mudanças nas estruturas sociais.

O método histórico-lógico consiste em exame crítico das evidências históricas, a fim de estabelecer uma compreensão e interpretação precisas dos eventos passados. Ele baseia-se de fontes primárias ou também secundárias como histórias e relatos publicados (Ribas & Fonseca, 2008).

De nível empírico:

- **Método matemático/estatístico:** este método facilitou a transformação em números da informação recolhida por meio dos questionários e, conseqüentemente, na interpretação dos mesmos. Pois estabeleceu-se uma relação percentual entre as perguntas e as respostas que cada uma mereceu por parte dos inquiridos. Segundo Marconi e Lakatos (2003), o método estatístico significa redução de fenómenos sociológicos, políticos, económicos etc., a termos quantitativos e a manipulação estatística, que permite comprovar as relações dos fenómenos entre si, e obter generalizações sobre sua natureza, ocorrência ou significado.

Para Montgomery et al. (2012), este método permite a aplicação de procedimentos estatísticos como análise descritiva, regressão, entre outros, para obter inferências e conclusões sobre a população em estudo.

2.4. Técnica de Investigação:

- **Inquérito por questionário:** foi a técnica de investigação utilizada, com a qual se efectuou a recolha de informações na escola sobre a qual recaiu a investigação, tendo sido remetido aos professores e aos alunos, permitindo-nos saber sobre as posições dos mesmos em relação ao assunto. Segundo Hair Jr. et al. (2005), os questionários são uma das principais ferramentas de colecta de dados em pesquisas quantitativas, permitindo obter informações precisas e confiáveis sobre as opiniões, atitudes e comportamentos dos indivíduos.

2.5. População e Amostra

2.5.1. População:

Lakatos (2003), define população como um conjunto de seres com características semelhantes que vivem ou convivem numa determinada circunscrição em um determinado período de tempo. Assim sendo, o nosso estudo destinou-se ou teve como

público-alvo professores da disciplina de História e alunos da 10ª classe do Magistério Primário BG 2026 Santa Cruz-Lobito. Neste caso, a população compreendeu um universo de 2 professores de História e 175 alunos matriculados na 10ª classe, com idades compreendidas entre os 15 e 25 anos de idade, distribuídos em 5 turmas (A, B, C, D e E), todas do período vespertino.

2.5.2. Amostra

Na visão de Lakatos (2003), amostra é uma porção ou parcela da população, subtraída para a realização de um estudo.

Para o nosso caso, no presente estudo, tivemos uma amostra que consideramos representativa constituída por 2 professores de História e 60 alunos da 10ª classe extraídos dos 175 gerias matriculados na mesma classe no presente ano lectivo. Os alunos que participaram do inquérito foram seleccionados aleatoriamente em razão de 12 em cada uma das 5 turmas.

2.6. Procedimentos de tratamento dos Dados

Para o tratamento da informação recolhida, optamos por dados quantitativos, e fez-se recurso à uma análise estatística. Após a recolha da informação, o primeiro procedimento feito foi a selecção a fim de organizar e detectar os possíveis dados que poderiam afectar o andamento da investigação. Em seguida os dados foram quantificados, ou seja, transformados em número (quantidade), depois disso foram dispostos e apresentados em gráficos, processo bastante importante na análise e tomada de decisão. Porque mostra em termos percentuais quais as questões que receberam maior número de resposta, o que pode ser um indicador para o inquiridor, em se chegar a conclusões. Cada gráfico mereceu a interpretação correspondente logo abaixo, para facilitar melhor a compreensão, sendo igualmente que cada um deles representa cada pergunta colocada no questionário.

Segundo Field (2013), é importante compreender as distribuições dos dados, realizar análises descritivas e utilizar técnicas estatísticas apropriadas para fazer inerências.

Capítulo III – Análise, Interpretação e Apresentação dos resultados

O presente capítulo destina-se a apresentar os resultados referentes aos dados empíricos da pesquisa, mormente os resultados do inquérito aplicado aos professores de História e aos alunos da 10ª classe do Magistério Primário BG 2026 da Santa Cruz, município do Lobito, sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa, como proposta de abordagem na disciplina de História para a classe e Escola supracitadas. Os mesmos resultados estão dispostos gráficos, sendo que cada gráfico corresponde a cada uma das questões respondidas pelos inquiridos e logo abaixo de cada um deles fizemos constar igualmente as respectivas interpretações, tendo por base os métodos estabelecidos no capítulo anterior numa relação lógica entre as opções, frequências e o percentual correspondente.

Apresentação dos resultados do inquérito aplicado aos alunos:

Gráfico 1 1. Já ouviu falar de Mutu-Ya-Kevela?

Fonte: elaborado pelo autor

Quanto à esta questão, por sinal a primeira do inquérito aplicado aos alunos conforme nos ilustra o gráfico, a tendência aponta para apenas 20 alunos que já ouviram falar sobre Mutu-Ya-Kevela o que corresponde a 33 %. Em sentido oposto, 40 alunos equivalentes a 67 %, portanto a maioria, afirmaram nunca terem ouvido falar desta individualidade histórica. Dada a representatividade da mesma amostra e a aleatoriedade usada na constituição, dá-nos uma certa base para confiarmos na fiabilidade das respostas. Estes resultados revelam ainda que é de facto necessário se abordar o assunto na referida classe, pois estamos perante um número bastante elevado de alunos que desconhecem o assunto, sem no entanto descurar das informações que o menor grupo de alunos dispõe e trabalhar a partir dessas informações.

Gráfico 2 2. Onde é que ouviu falar sobre Mutu-Ya-Kevela?

Fonte: elaborado pelo autor

Na segunda pergunta do inquérito aplicado aos alunos, sobre o local ou meio em que os mesmos terão ouvido falar de Mutu-Ya-Kevela, os resultados ditaram que dos 60 somente 4 que corresponde a 7 % ouviram falar desta individualidade na escola. 5 % ouviram falar do assunto na televisão, 13 % na Rádio e 12 % ouviram de Mutu-YaKevela em outros meios. A verdade é que, de todas as opções a escola aparece como a segunda opção de menor percentagem, sendo portanto um dado que deve merecer especial atenção. Outro aspecto importante a realçar nesta segunda questão é o número de alunos que não responderam, num total de 38 que equivale a 63 %, em nosso entender é logicamente justificável a julgar pelo tão pouco número de alunos que já ouviram falar sobre o assunto, isto é, numa comparação com os resultados da pergunta anterior.

Gráfico 3 3. De que reino era Mutu-Ya-Kevela?

Fonte: elaborado pelo autor

A pergunta número 3 do inquérito preenchido pelos alunos, diz respeito ao reino em que Mutu-Ya-Kevela pertenceu com 5 opções colocadas a disposição dos mesmos. 18 alunos que foram a maioria, o equivalente a 30 %, afirmaram que Mutu-Ya-Kevela o pertenceu ao reino do Kongo, 20 % apontaram para o reino do Ndongo, apenas 18 % escolheu o reino do Mbalundu que seria opção certa. Enquanto isso, 17 % apontaram para o reino da Matamba e os restantes 15 % para o reino do Viyé. Estes resultados mostram-nos que até no seio dos alunos que afirmaram já terem ouvido falar de MutuYa-Kevela muitos não têm o conhecimento do reino em que pertenceu esta individualidade histórica.

Gráfico 4 4. A que grupo etnolinguístico pertenceu Mutu-Ya-Kevela?

Fonte: elaborado pelo autor

A quarta questão do inquérito fazia referência ao grupo etnolinguístico em quem pertenceu Mutu-Ya-kevela, 37% escolheram a opção Vanganguela, 17% dos alunos apontaram para os Vahelero, enquanto 23% indicaram o grupo Bakongo e igual número para os Ovimbundo, grupo a que pertenceu de facto. O que podemos inferir a partir destes resultados é que maior parte dos alunos não tem domínio desta questão. O que dá fiabilidade a estes dados, para além da representatividade da amostra, é a lógica sequenciada que observamos ao analisarmos comparativamente os resultados das questões entre si, neste caso em particular a relação entre os resultados da questão sobre reino e esta.

Gráfico 5 5. A principal zona de influência de Mutu-Ya-Kevela foi?

Fonte: elaborado pelo autor

Quanto à questão número 5 sobre qual foi a zona de influência de Mutu-Ya-Kevela, 30% dos alunos inquiridos afirmaram ter sido a região Norte de Angola, 37% indicaram o Leste de Angola e apenas 27% apontaram a região do Planalto Central como a zona de influência de Mutu-Ya-Kevela. Houve ainda 4 alunos que se abstiveram de responder a questão o que corresponde a 6%, mas consideramos que não alterou a lógica do andamento dos resultados. De modo geral, constituem a menor parte de todos os alunos que têm conhecimento da zona onde Mutu-Ya-Kevela exerceu a sua influência na resistência à ocupação colonial.

Gráfico 6 6. Mutu-Ya-Kevela é reconhecido por ter dado seu contributo na?

Fonte: elaborado pelo autor

Na pergunta número 6 do inquérito aplicado aos alunos, procuramos indagar sobre onde consistiu concretamente o contributo de Mutu-Ya-Kevela para a História de Angola. A maior parte dos inquiridos, isto é, 27% afirmou ter sido na Guerra Civil, 23% dos alunos indicou a Guerra de Libertação Nacional, 20% a Conquista da Paz em 2002, 10% dos alunos escolheram a opção Proclamação da Independência e apenas 20% afirmou ter sido na Resistência à ocupação colonial. Esta é a questão que consideramos como chave no inquérito aplicado aos alunos, por versar exactamente sobre aquilo que foi o contributo da individualidade em causa. Os resultados encontrados mostraram-nos que, de facto, há alguns alunos com noções mínimas, mas de modo geral a maioria dos alunos desconhece o contributo de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa.

Gráfico 7 7. Considera importante a inclusão deste assunto na disciplina de História da 10ª classe com vista a enriquecer os conhecimentos acerca desta individualidade histórica?

Fonte: elaborado pelo autor

A sétima e última questão do inquérito aplicado aos alunos buscou colher as opiniões dos mesmos sobre o grau de importância que atribuem à inclusão do assunto sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa na disciplina de História da 10ª classe da mesma instituição. Dos 60 inquiridos, 1 aluno equivalente a 2 % escolheu a opção talvez, enquanto 59 alunos que corresponde a 98 % responderam sim mostrando-se favoráveis à integração do assunto. Estes resultados mostram que há de facto interesse por parte dos alunos em enriquecer os conhecimentos sobre o contributo de Mutu-Ya-Kevela e pode servir de indicador se se pretender partir para a materialização da proposta, pois a amostra é bastante representativa e os resultados do inquérito revelaram que poucos alunos têm domínio do assunto.

Apresentação dos resultados do inquérito aplicado aos Professores:

Gráfico 8 1. O assunto sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência a ocupação colonial portuguesa consta no programa da 10ª classe?

Fonte: elaborado pelo autor

A primeira pergunta do inquérito preenchido pelos professores fazia alusão à existência ou não do assunto sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela no programa de História da 10ª classe em uso na instituição. Os 2 professores, isto é, 100% dos inquiridos afirmaram não constar. Por se ter em vista uma proposta de abordagem e não reforço entendemos que era importante partirmos desta questão.

Gráfico 9 2. Nas suas aulas tem relevado o papel de Mutu-Ya-Kevela no âmbito da resistência à ocupação colonial?

Fonte: elaborado pelo autor

Na segunda questão procuramos saber se os professores de História da 10ª classe da instituição em causa têm relevado o papel de Mutu-Ya-kevela ao falarem das resistências à ocupação colonial. 1 dos inquiridos, correspondente a 50% afirmou que não o tem feito enquanto outro, igualmente equivalente a 50% afirmou que tem o feito superficialmente. Esses resultados são importantes para nós pois nos ajudaram a saber o que já se tem abordado em sala de aula em relação ao assunto e neste caso apenas 50% tem dado algum relevo ao assunto e de forma superficial.

Gráfico 10 3. Reconhece o contributo de Mutu-Ya-kevela como suficientes para figurar em lugar de destaque no leque das individualidades históricas de Angola?

Fonte: elaborado pelo autor

No que concerne à terceira questão do inquérito aplicado aos professores, se reconhecem o contributo de Mutu-Ya-Kevela como suficientes para figurar em lugar de destaque no leque das individualidades históricas de Angola, 100% dos inquiridos afirmaram que sim. Esses dados revelam que de facto os professores reconhecem que o papel desempenhado por Mutu-Ya-Kevela é merecedor de destaque.

Gráfico 11 4. Considera a História de Mutu-Ya-Kevela como importante para a formação da consciência e identidade histórica dos alunos?

Fonte: elaborado pelo autor

Na quarta questão do inquérito aplicado aos professores procuramos indagar se os mesmos consideram a História de Mutu-Ya-Kevela como importante para a formação da consciência e identidade histórica dos alunos. Os 2 professores, ou seja, 100% dos inquiridos responderam que sim. Esse resultado dá-nos a certeza da importância que os professores atribuem ao assunto ligado a esta individualidade histórica na criação de referências e formação da identidade histórica dos alunos. Portanto consideramos como indicador positivo pois a conscientização sobre a utilidade ou importância de qualquer assunto a ser abordado tem de partir sempre de quem tem o papel de ensinar (professor) para depois influenciar quem aprende (aluno).

Gráfico 12 4. Considera que as fontes bibliográficas referentes ao papel de Mutu-YaKevela na luta de resistência a ocupação colonial portuguesa são de fácil acesso?

Fonte: elaborado pelo autor

Na quinta questão indagamos aos professores sobre a acessibilidade ou não das fontes bibliográficas referentes ao papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa. Dos inquiridos, 1 (50%), afirmou não serem de fácil acesso, enquanto outro, igualmente correspondente a 50%, afirmou serem razoavelmente acessíveis. Podemos notar nestes resultados uma certa dificuldade dos professores no acesso à bibliografia inerente ao assunto acima referenciado, o que em nosso entender

tem igualmente limitado em não abordar sobre o assunto, ou abordá-lo superficialmente quando o fazem.

Gráfico 13 6. A Escola dispõe de meios de ensino eficazes para facilitar a integração e compreensão da temática sobre o contributo de Mutu-Ya-Kevela na Luta de resistência a ocupação colonial portuguesa?

Fonte: elaborado pelo autor

Procuramos igualmente perceber dos professores se a escola dispõe de recursos didáticos eficazes que podem facilitar a compreensão da temática sobre o contributo de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa. Como resultado, tabela 6, 50% dos inquiridos (1 professor) afirmou que sim e outro professor (50%) afirmou existirem razoavelmente. Podemos aqui inferir que outra dificuldade que os professores têm está exactamente relacionada aos meios de ensino que possam facilitar a compreensão do conteúdo, dada a importância que os mesmos representam pois são elementos concretizadores da matéria que o professor passa teoricamente.

Gráfico 14 7. Gostaria de ver incluída e abordada na disciplina de História da 10ª classe a temática sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência a ocupação colonial?

Fonte: elaborado pelo autor

Por último procuramos saber dos professores se gostariam de ver incluído e abordado na disciplina de História da 10ª classe o assunto sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência a ocupação colonial portuguesa. 100% dos inquiridos, ou seja, os 2 professores afirmaram que sim. É para nós importante este resultado, pois revela não só a importância que os mesmos atribuem ao assunto mas também que há motivação em abordar o assunto em sala de aulas. Temos consciência de que quando se trata de novos assuntos tem de haver motivação e interesse dos dois lados, quer dos alunos como dos professores e para o nosso caso os inquiridos revelaram-se interessados em ver incluído o assunto na disciplina e classe acima descritas.

Proposta Metodológica

O objectivo fundamental do programa da disciplina de História da 10ª classe é consolidar os conhecimentos sobre História adquiridos nas classes anteriores, em relação à História de Angola e de África, e o mesmo destina-se aos estudantes do curso de Formação de Professores para o ensino primário.

Com vista à integração do assunto sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa, cientes da importância de que o mesmo se reveste, somos a propor que seja integrado no **Tema 4- Invasão e Partilha de África** e abordado a fim de enriquecer o conteúdo e elucidar os alunos sobre como os encontrados dentro dos territórios que hoje constituem a nação angolana desde muito cedo lutaram com bravura para manter a sua integridade e soberania. Eis o esquema da Proposta:

Sistema de conteúdo:

4.2.4. O papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa..... 1 Hora e 30 minutos.

> A revolta do Bailundo de 1902

Objectivos Educativos:

- Reconhecer o papel desempenhado por Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência anti-colonial portuguesa;
- Valorizar as individualidades históricas locais;
- Adquirir uma consciência e identidade histórica assentes na criação de referências a partir da nossa história local;
- Desenvolver um espírito cívico que promova o exercício da cidadania de forma exemplar tendo sempre em vista o bem comum.

Objectivos Instrutivos:

- Descrever o papel desempenhado por Mutu-Ya-Kevela na resistência a ocupação colonial portuguesa;
- Enumerar as causas da revolta do Bailundo de 1902;
- Explicar o impacto da revolta do Bailundo no planalto central de Angola.

Métodos de Ensino

Para facilitar a compreensão do conteúdo e o alcance dos objectivos propostos, sugerimos que o mesmo seja trabalhado com o auxílio dos seguintes métodos: ○ Problematização (introduzir o tema a partir de uma situação-problema) ○ Método Expositivo (explicativo-ilustrativo) ○ Método de Trabalho Independente (orientar pesquisas independentes aos alunos) ○ Visita de estudo (excursão de estudo ao local em referência)

Meios de ensino

Os meios de ensino jogam um papel importante no processo de ensino-aprendizagem, pois são os elementos concretizadores dos conteúdos abordados teoricamente. Neste sentido a nossa sugestão é que sejam usados os seguintes meios de ensino para o assunto proposto:

- Mapas
- Cartazes com imagens ilustrativa
- Documentos históricos
- Quadro e giz.

Sistema de Avaliação

Outro elemento importante no processo de ensino-aprendizagem é a avaliação. Avaliar não é aferir a quantidade de informações que o aluno memorizou, mas verificar se os alunos estão alcançando os objectivos e em qual grau isso é atingido (Haydt, 2006).

Sugerimos, para o caso do assunto sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência a ocupação colonial portuguesa, a fim de se aferir o cumprimento dos objectivos propostos, os seguintes tipos de avaliação:

- Diagnóstica
- Formativa
- Sumativa.

Instrumentos de avaliação: para além das habituais prova escrita e oral, sugerimos que se privilegie também a “Pesquisa”. Segundo Haydt (2006), a pesquisa é um instrumento de avaliação perspicaz e singular no ensino de História.

Entretanto para que haja produtividade, é importante que o professor oriente bem os sites a serem consultados, bem como estimular os alunos a construção de ideias e a consciência crítica e não a fazer simples cópias.

Sugestão da Bibliografia

Para ajudar os professores a abordar o conteúdo sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência a ocupação colonial portuguesa, sugerimos as seguintes fontes bibliográfica, que dentre as encontradas por nós consideramos serem as de fácil acesso:

- Gomes, A. J. (2020). Os ovimbundu Pré-Coloniais. Luanda: Mayamba Editora.
- Gomes, A.J. (2021). História de Angola. Apostila.
- Isaacman, A. & Vansina, J. (1987). História Geral de África. Vol. VII. Cap. 8 “Resistência e Iniciativas Africanas em África Central, 1880 – 1914”. Brasília: UNESCO.
- Kanda, A. (2005). Repensar a História de Angola. Uíge: Sedipu.
- Pélissier, R. (1997). “História das Campanhas de Angola. Resistência e Revoltas 1845 – 1941”. Histórias de Portugal. Editorial Estampa.

CONCLUSÕES

Após todas as reflexões teóricas e a interpretação dos resultados dos inquéritos aplicados aos alunos da 10ª classe e aos professores de História do Magistério Primário BG 2026 da Santa Cruz, município do Lobito, o estudo produziu as seguintes conclusões:

- a) Quanto aos fundamentos teóricos que sustentam o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa, segundo Gomes (2020), a dimensão da revolta de Mutu-ya-Kevela de 1902 deu nome aos ovimbundu no capítulo da história de resistência angolana à ocupação colonial.

Isaacman e Vansina (1987), afirmam que embora breve, a revolta de Mutu-YaKevela registou êxitos marcantes, pois conseguiu expulsar os portugueses das montanhas ovimbundo.

Mutu-Ya-Kevela deu igualmente exemplo de união e mobilização ao se tratar de uma luta que visava o alcance de um bem comum e a sua coragem provou igualmente que era irrealista a ideia que alegava a passividade africana perante a invasão europeia.

Tal facto podemos compreender em Pléssier (1997), citado por Gomes (2020), quando afirma que Mutu-Ya-Kevela conseguiu envolver todas as representações subétnicas ovimbundu, mesmo sem a participação efectiva dos respectivos Estados.

- b) No que respeita o nível de conhecimento dos alunos sobre o tema que norteou a presente investigação, após reflexão em torno dos dados empíricos, o estudo concluiu que a maioria dos alunos desconhece o papel desempenhado por MutuYa-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa. Quanto aos que já ouviram falar do assunto, apenas um número reduzido ouviu em ambiente escolar e dispõem de uma informação limitada.

Ainda neste quesito, o estudo concluiu que os professores têm tentado de forma superficial falar sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa em sala de aula, mas enfrentam dificuldade no

acesso às fontes bibliográficas, nos meios de ensino e o próprio programa da disciplina encontra-se limitado, ou seja não contempla o assunto.

Os inquiridos mostraram interesse em ver o assunto sobre o papel de Mutu-YaKevela integrado na disciplina de história da 10ª classe e reconhecem que o mesmo constitui-se de capital importância na formação da consciência histórica dos alunos e na formação da identidade histórica nacional.

- c) Quanto às estratégias metodológicas para integração efectiva do assunto sobre papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa na disciplina de História, conforme a nossa proposta (na página posterior), devem ser privilegiados métodos activos como a problematização (discussão a partir de uma situação-problema), explicativo-ilustrativo, visita de estudo bem como o recurso a meios de ensino como mapas, cartazes ilustrativos e documentos históricos. O tema deve ser abordado em um sentido que permita trabalhar valores como aquisição de uma consciência e identidade histórica assentes na criação de referências a partir da nossa história local; um espírito cívico que promova o exercício da cidadania de forma exemplar tendo sempre em vista o bem comum.

Referências Bibliográficas

- Aires, L. (2015). *Paradigma Quantitativo e Práticas de Investigação Educacional*. Lisboa: Universidade Aberta.
- Andrade, M. M. (2009). *Introdução à Metodologia do Trabalho Científico*. São Paulo: Atlas.
- Barom, W. C. C. (2020). *Revisitando os conceitos de consciência histórica e consciência utópica para o ensino da história*. Rio de Janeiro.
- Belo, J. L. P. (2009). *Metodologia Científica: Manual Para Elaboração de Monografias*. Rio de Janeiro: Universidade Veiga De Almeida.
- Boahen, A. A. (2010). *História Geral de África, VII: África sob dominação colonial, 1880-1935*. Brasília: UNESCO.
- Booth, W. C., Colomb, G.G., & Williams, J.M. (2008). *A arte da pesquisa* (3ª ed.). University of Chicago Press.
- Bueno, A., Campos, C. E., & Porto, N. (2020). *Ensino de História: Teorias e Metodologias*. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Sobre Ontens/UFMS, ISBN: 978-65-0002128-8 497pp
- Da Costa, R. J., (2014). *Colonialismo e gênero entre os Ovimbundu: relações de poder no Bailundo (1880-1930)*. Brasília: UNB.
- Dáskalos, S. (2000). *Um testemunho para a História de Angola: do huambo ao huambo*. Lisboa: Editora Vega.
- De Freitas, G. (1978). *História*. Lisboa: Plátano Editora.
- Dos Santos, J. E. P. (2016). Guerra e Sangue para uma colônia pacificada: A Revolta do Bailundo e o projecto imperial português para o planalto central do Ndongo (1902-1904). *Revista Cantareira*.
- Dos Santos, J.E.P. (2019). *Colonialismo no Sertão Pacificado: os povos do planalto de Benguela sob o terceiro império português (1880-1954)*. Maceió: Universidade federal de Alagoas.

- Field, A. (2013). *Descobrendo estatísticas usando IBM SPSS statistics* (4ª ed.). Sage.
- Florêncio, F. (2007). No Reino da Toupeira, Autoridades tradicionais do Mbalundu e o Estado angolano.
- Gil, A.C. (2010). *Como elaborar projectos de pesquisa* (5ª ed.). Atlas.
- Gomes, A. J. (2020). *Os ovimbundu Pré-Coloniais*. Luanda: Mayamba Editora.
- Gomes, A.J. (2021). *História de Angola*. Apostila.
- Hair Jr., J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2005). *Análise multivariada de dados* (5ª ed.).Bookman.
- Haydt, R. C. C. (2006). *Avaliação do processo ensino-aprendizagem*. In: *Curso de Didática Geral*. 8. ed. São Paulo: Átic.
- Isaacman, A. & Vansina, J. (1987). História Geral de África. Vol. VII. Cap. 8 “Resistência e Iniciativas Africanas em África Central, 1880 – 1914”. Brasília: UNESCO.
- Kanda, A. (2005). *Repensar a História de Angola*. Uíge: Sedipu.
- Lakatos, E. M. (2003). *Fundamentos de Metodologia Científica*. São Paulo: Atlas.
- Lakatos, E.M., & Marconi, M. A. (2010). *Fundamentos da metodologia científica* (7ª ed.). Atlas.
- Marconi, M.A e Lakatos, E.M. (2003). *Fundamentos da Metodologia Científica*. 5ª Edição. São Paulo: Atlas Editora S.A.
- Martins, J. S. (2010). *O que é a sociologia* (46ª ed.). Brasiliense.
- Moncada, C. (1903). *A Campanha do Bailundo de 1902*. Lisboa: Typ. da Livraria Ferin.
- Montgomery, D. C., Runger, G. C., & Hubele, N. F. (2012). *Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros* (5ª d.). LTC.
- Ngoma, J. D. (2020). Entronização do candidato ao “poder político endógeno” africano: um olhar sobre a organização política do subgrupo vambalundu do reino de ombalundu dos ovimbundu de Angola, província de wambu. *Dados de África*.
- Pélissier, R. (1997). “*História das Campanhas de Angola. Resistência e Revoltas 1845 – 1941*”. *Histórias de Portugal*. Editorial Estampa.
- Popper, K. R. (2007). *A lógica da pesquisa científica* (20ª ed.). Cultrix.

- Ramos, S.C e Naranjo, E.S. (2014). *Metodologia de Investigação Científica*. LOBITO: Escolar Editora.
- Ribas, C. C. C. e Da Fonseca, R. C. V. (2008). *Manual de Metodologia*. Curitiba: OPET.
- RÜSEN, J. (2007). *História Viva: teoria da história III: formas e funções do conhecimento histórico*. Brasília: UnB
- Sanjukila, E. (1997). “*Reino do Bailundo, Sua História na Resistência Tenaz Contra o Colonialismo Português*”. Huambo: Ed. autor.
- Sungo, M.L. (2015). *O Reinado do Mbalundu: identidade e soberania política no contexto do estado nacional angolano actual*. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.
- Sungo, M.L. (2016). *Angola, caracterização e história de formação do país*. São Paulo: Blucher.
- Wafunga, Á. (2013). *Metodologia*.
- Zau, F. (2002). *Angola: Trilhos para o desenvolvimento*. Lisboa: Universidade Aberta.

Apêndices

Alunos do Magistério Primário da Santa Cruz-Lobito, 10ª classe, Turmas B e A, respectivamente, após terem preenchido os questionários de inquérito.

Fonte: elaborado pelo autor.

Alunos do Magistério Primário da Santa Cruz-Lobito, 10ª classe, Turmas C e D, respectivamente, após terem preenchido os questionários de inquérito.

Fonte: elaborado pelo autor.

O autor, Laurindo da Cruz (segurando o livro de ponto) e um dos professores de História da 10ª classe do Magistério Primário da Santa Cruz-Lobito.

Parte do Pátio do Magistério Primário da Santa Cruz, Município do Lobito.

Fonte: elaborado pelo autor.

Inquérito por questionário dirigido aos Alunos

O presente inquérito tem como objectivo recolher informações para uma investigação subordinada ao tema: **O papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa**, como proposta de abordagem na disciplina de História da 10ª classe do Magistério Primário BG 2026 de Santa Cruz-Lobito. As informações prestadas são anónimas e confidenciais, serão usadas exclusivamente para fins de investigação científica.

Agradecemos que as respostas sejam dadas com a máxima sinceridade!

Dados Pessoais:

Idade: _____

Sexo: Masculino Feminino

Assinale com um X os itens que considera correctos.

1. Já ouviu falar sobre Mutu-Ya-Kevela?

Sim

Não

2. Onde é que ouviu falar sobre Mutu-Ya-Kevela?

Escola

Televisão

Rádio

Outros meios

3. De que reino era Mutu-Ya-Kevela?

Matamba

Ndongo

Mbalundu

Kongo

Viyé

4. A que grupo etnolinguístico pertenceu Mutu-Ya-Kevela?

Bakongo

Vahelelo

Vanganuela

Ovimbundo

5. A principal zona de influência de Mutu-Ya-Kevela foi?

Norte de Angola

Leste de Angola

Planalto Central de Angola

6. Mutu-Ya-Kevela é reconhecido por ter dado seu contributo na?

Conquista da Paz de 2002

Guerra de Libertação Nacional

Resistência a ocupação colonial

Guerra Civil angolana

Proclamação da Independência

Outro _____

7. Considera importante a inclusão desta temática na disciplina de História da 10ª classe com vista a enriquecer os conhecimentos acerca desta individualidade histórica?

Sim

Não

Talvez

Inquérito por questionário dirigido aos Professores

O presente inquérito tem como objectivo recolher informações para uma investigação subordinada ao tema: **O papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa**, como proposta de abordagem na disciplina de História da 10ª classe do Magistério Primário BG 2026 de Santa Cruz-Lobito. O mesmo não tem qualquer finalidade avaliativa, as informações prestadas são anónimas e confidenciais, serão usadas exclusivamente para fins de investigação científica.

Somos gratos pela vossa rica colaboração!

Dados Pessoais:

Habilitação Literária: _____

Especialidade: a) História b) outra

1. A temática sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência à ocupação colonial portuguesa consta no programa da 10ª classe?

Sim

Não

2. Nas suas aulas tem relevado o papel de Mutu-Ya-Kevela no âmbito da resistência à ocupação colonial?

Sim

Não

Superficialmente

3. Reconhece o contributo de Mutu-Ya-Kevela como suficientes para figurar em lugar de destaque no leque das individualidades históricas de Angola?

Sim

Não

Razoável

4. Considera a História de Mutu-Ya-Kevela como importante para a formação da consciência e identidade histórica dos alunos?

Sim

Não

Talvez

5. Considera que as fontes bibliográficas referentes ao papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência a ocupação colonial portuguesa são de fácil acesso?

Sim

Não

Razoavelmente

6. A Escola dispõe de meios de ensino eficazes para facilitar a integração e compreensão da temática sobre o contributo de Mutu-Ya-Kevela na Luta de resistência a ocupação colonial portuguesa?

Sim

Não

Razoavelmente

7. Gostaria de ver incluída e abordada na disciplina de História da 10ª classe a temática sobre o papel de Mutu-Ya-Kevela na luta de resistência a ocupação colonial portuguesa?

Sim

Não

ANEXO

PROGRAMA DE

HISTÓRIA

10^a Classe

**Formação de Professores para o
Pré-Escolar e para o Ensino Primário**

Opção: Ensino Primário

Ficha Técnica

Título

Programa de História - 10^a Classe
Formação de Professores para o Pré-Escolar e para o Ensino Primário

Editora

Editora Moderna, S.A.

Pré-impressão, Impressão e Acabamento GestGráfica,
S.A.

Ano / Edição / Tiragem / N.º de Exemplares 2013 /
2.^a Edição / 1.^a Tiragem / 2.000 Ex.

INTRODUÇÃO

O presente programa destina-se à 10ª classe da Formação de Professores do Ensino Primário. Trata-se, pois, de um programa cujo objectivo fundamental é consolidar os conhecimentos sobre História adquiridos nas classes anteriores, em relação à História de Angola e de África.

O programa, de uma forma geral, versa sobre a História de África e os conteúdos seleccionados são aqueles que mais marcaram a vida do continente nos últimos cinco séculos.

O primeiro tema é um tema introdutório, onde os alunos, com a ajuda do professor(a), irão fazer um refrescamento dos conhecimentos já trazidos do 1º Ciclo, servindo estes de elo de ligação aos conteúdos seguintes.

Ao introduzir-se a história da História como segundo tema, sendo na realidade a primeira de conteúdos novos, tentou-se reforçar a convicção de que a História é a essência da sociedade e de que a sua concepção depende, em grande medida, das concepções históricas e filosóficas dos historiadores, resultando daí a sua plasticidade.

O segundo tema é uma caracterização geral da História do continente até ao século XV, quando se inicia a abertura ao Atlântico e as consequências provenientes desse processo, nomeadamente o tráfico de escravos transatlântico: início, evolução e abolição. O tema termina com uma análise às heranças culturais do tráfico no mundo moderno.

O terceiro tema refere-se à construção moderna de África, começando com a invasão e partilha e culminando com a instauração do sistema administrativo e político colonial, com as implicações daí decorrentes.

O quarto tema refere-se ao nascimento das Nações em África – o surgimento do nacionalismo, suas origens e consolidação ao longo dos tempos, seu papel na criação dos movimentos de libertação. O tema encerra com uma abordagem analítica sobre a descolonização africana no contexto da Guerra Fria e suas consequências.

O quinto e último tema refere-se aos grandes desafios que se impõem aos países da região, as heranças da Guerra Fria, os conflitos militares e as tentativas de solução; a integração regional, o desenvolvimento (visto aqui em todas as vertentes) e a globalização, em particular as implicações na região.

O problema premente desta proposta refere-se à bibliografia, que é escassa e inacessível (particularmente para o último tema). Ao professor caberá a tarefa de procurar estratégias (recortes de revistas e jornais, fotocópias de obras científicas e especializadas) que lhe permitam minimizar esta carência.

O programa é uma proposta em aberto, sujeito a críticas e sugestões para o seu enriquecimento, partindo do pressuposto de que a nossa acção é conjunta, em direcção a um objectivo comum.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Tema 4 - Invasão e Partilha de África

4.1. A redescoberta.

4.1.1. A curiosidade científica e o espírito de aventura dos exploradores.

4.1.2. As expedições missionárias e militares.

4.1.3. O papel dos exploradores.

4.2. A partilha e a ocupação efectiva.

4.2.1. A Conferência de Berlim.

› Causas e objectivos;

› Deliberações.

4.2.2. Os mecanismos de penetração e ocupação.

4.2.3. As resistências africanas à ocupação.

Tema 4 - Invasão e Partilha de África

- › Explicar como se processou a ocupação efectiva do continente;
- › Inferir sobre as causas que levaram às explorações geográficas no continente;
- › Enumerar as principais deliberações da Conferência de Berlim;
- › Situar o movimento de resistência à ocupação, no contexto do seu surgimento;
- › Distinguir o processo de resistência dos movimentos nacionalistas;
- › Diferenciar as diversas formas de colonização do continente, potência por potência;
- › Caracterizar o sistema político-administrativo colonial em todas as suas

BIBLIOGRAFIA

ANGOLA, *Actas dos acordos de Paz* – Gbadolite, Bicesse, Nova York e Lusaka.

BENOT, Ives, *Ideologias das Independências Africanas 1 e 2*. Lisboa: Sá da Costa Editora, 1981.

BOAVIDA, Américo, *Angola, Cinco Séculos de Exploração Portuguesa*. Lisboa: Edições 70, 1981.

CARVALHO, Joaquim Barradas de, *Da História-crónica à História-ciência*, Lisboa: Livros Horizonte, 1991.

COQUERY-VIDROVITCH, Catherine, *A descoberta de África*. Lisboa: Edições 70, 1981.

DAVIDSON, Basil, *Os Africanos – uma introdução à sua História Cultural*. Lisboa: Edições 70, 1981.

FERRO, Marc, *A História Vigiada*, São Paulo: Martins Fontes, 1989.

FERRO, Marc, *Falsificações da História*. Lisboa: Publicações Europa- América, 1981.

KI-ZERBO, Joseph, *História da África Negra, I e II*. Lisboa: Publicações Europa-América, 1972.

CHARTIER, Roger, LE GOFF, Jacques, REVEL, Jacques, *A nova História*. Lisboa: Edições 70, 1991.

M'BOKOLO, Elikia, *Afrique Noire, histoire et civilisations*, Paris: Hatier AUPELF, 1992, vol. I e II.

VEYNE, Paul, *Como se escreve a História*. Lisboa: Edições 70, 1987.

UNESCO, *História Geral da África, Volumes I a VIII*. São Paulo: Ática/UNESCO.

SADC, *Documentos sobre a*